

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 244 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezxod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyurov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MIKROMOLIYALASHTIRISHNING ROLINI OSHIRISH YO'LLARI

ORCID:0009-0003-4678-2423

Tojiyev Javlonbek Rustamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati va kichik biznes har qanday mamlakat, ayniqsa O'zbekiston uchun muhim rol o'ynaydigan ijtimoiy-iqtisodiy tizimning zaruriy elementidir. Mikroreditlar aholining keng qatlamlariga tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirishga imkon beradigan muhim ijtimoiy funksiyalarni bajaradi.

Tadbirkorlik subyektlarini mikroreditlash mexanizmlarining samaradorligi va unumdorligini oshirish maqsadida bir qancha takomillashtirishlarni amalga oshirish mumkin. Birinchidan, kredit talabgorlarini keng qamrovli va shaffof baholash tizimini yaratish haqiqiy ehtiyoj va qobiliyatga ega bo'lgan jismoniy shaxslar hamda korxonalar moliyaviy yordam ko'rsatilishini ta'minlaydi. Ikkinchidan, mikroredit tashkilotlari va biznesni qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish arizachilarga nafaqat moliyaviy resurslarni, balki o'z biznes faoliyatini optimallashtirish uchun qimmatli yo'l-yo'riq va maslahat olish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: mikromoliyalashtirish, mikromoliyalashtirish tashkilotlari, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, mikroreditlar, korxonalar, ehtiyoj, kredit, bank, mikroiqtsodiyot va makroiqtisodiyot, investitsiya.

Abstract: In the new Uzbekistan, entrepreneurship and small business are a necessary element of the socio-economic system and occupy an important place for any state, especially for Uzbekistan. Microcredits perform important social functions that allow a wide range of people to implement entrepreneurial initiatives.

A number of improvements can be made to improve the efficiency and effectiveness of microcredit mechanisms for business entities. Firstly, the creation of a comprehensive and transparent system for assessing loan applicants will ensure the provision of financial assistance to individuals and business entities with real needs and opportunities. Secondly, the development of cooperation between microcredit organizations and entrepreneurship support organizations allows applicants to receive not only financial resources, but also valuable recommendations and advice on optimizing entrepreneurial activities.

Key words: microfinance, microfinance organizations, small business, private entrepreneurship, microcredits, enterprise, economy, credit, banking, microeconomics and macroeconomics, investment.

Аннотация: В новом Узбекистане предпринимательство и малый бизнес являются необходимым элементом социально-экономической системы и занимают важное место для любой страны, особенно для Узбекистана. Микрокредиты решают важные социальные задачи, позволяющие широким слоям населения реализовывать предпринимательскую инициативу.

В целях повышения эффективности и результативности механизмов микрокредитования субъектов предпринимательства можно внести ряд усовершенствований. Во-первых, создание комплексной и прозрачной системы оценки претендентов на получение кредита обеспечивает оказание финансовой помощи физическим лицам и субъектам предпринимательства, имеющим реальные потребности и возможности. Во-вторых, развитие сотрудничества микрокредитных организаций и организаций поддержки предпринимательства позволяет заявителям получать не только финансовые ресурсы, но и ценные рекомендации и советы по оптимизации предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: микрофинансирование, микрофинансовые организации, малый бизнес, частное предпринимательство, микрокредиты, предприятие, заем, кредит, банковское дело, микроэкономика и макроэкономика, инвестиции.

KIRISH

Respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari yildan-yilga o'z mavqeini mustahkamlab bormoqda. Ular mahalliy xomashyo asosida eksportga yo'naltirilgan yoki import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish, iste'mol bozorini sifatli tovarlar bilan to'ldirish, aholini ish bilan ta'minlash, shuningdek, jamiyatga soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashda katta foyda keltiradi.

Iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish, bandlik muammolarini hal etish, aholi daromadlari va farovonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etayotgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning yaqinda tasdiqlangan Farmonida aytilganidek, "makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini saqlash, shu jumladan milliy valyuta kursi barqarorligini va ichki bozorda narxlar darajasini ta'minlash, bu bizning eng muhim ustuvor vazifamiz"[1]. Shuningdek, 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining "Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash" uchinchi yo'nalishida 26-maqсад sifatida "Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSh dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralarini ko'rish" etib belgilanishini alohida e'tirof etish zarur [2], [3].

Shunga ko'ra, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini qisqartirish, xususiy mulk huquqlarini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada mustahkamlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirishga qaratilgan institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish:

xususiy mulk huquq va kafolatlarining ishonchli himoyasini ta'minlash, xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish yo'lidagi barcha to'siq va cheklovlarni bartaraf etish;

"agar xalq boy bo'lsa, davlat boy va kuchli bo'ladi" tamoyilini amalga oshirish va hokazo.

Ushbu chora-tadbirlar soliq va kredit imtiyozlari bilan bir qatorda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish maqsadida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirishni nazarda tutadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasining mulkdorlar sinfini, ya'ni mamlakatimizni modernizatsiya qilish va yangilashni ishonchli qo'llab-quvvatlovchi o'rta sinfni shakllantirishdagi ulkan ahamiyatini hech narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliy olimlarimizdan H. R. Hamroyev tadbirkorlik to'g'risida quyidagi fikrini bildirgan: "Tadbirkorlik, ayrimlar o'ylashicha, bozor iqtisodiyotiga o'tish davriga xos o'tkinchi narsa bo'lmay, fundamental tusga ega. Chunki u nafaqat bozor iqtisodiyoti tizimiga, balki barcha ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarga xos hodisa. Buning ustiga, iqtisodiyotning nafaqat ajralmas tarkibiy qismi, balki uni harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Tadbirkorlikni biznes deb tushunib, ikkalasini ham bitta biznes termini bilan atash mumkin deyidiganlar ham uchraydi. Holbuki, tadbirkorlik tushunchasining mazmun-mohiyati biznes tushunchasidan kengroq va chuqurroq. Faqat tadbirkorlikka asoslangan biznesni tadbirkorlik deyish mumkin. Ammo biznesning hammasi ham bunday tusga ega emas. Bundan tashqari, tadbirkorlik biznes doirasidan tashqarida ham mavjud" [4; 5].

O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi qonuniga muvofiq: "Tadbirkorlik faoliyati subyektlari (tadbirkorlik subyektlari) belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tgan hamda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan yuridik va jismoniy shaxslardir" [6].

T. Minakova tadqiqotlarida "mikromoliyalash – mikroreditlashni anglatib, kichik biznesni, shu jumladan, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun past foiz stavkalar asosida kichik hajmdagi kreditlarni garovsiz taqdim etishdir" [8], deb tariflangan.

Iqtisodchi-olim R. Gribning ilmiy izlanishlarida "mikromoliyalash – moliyaviy tashkilotlar bilan kichik xo'jalik shakli o'rtasidagi maxsus moliya-kredit munosabatlari bo'lib, bunda moliyaviy resurslarni qarzga oluvchilar maqsadlari va moliyaviy munosabatlarining ijtimoiy roliga alohida e'tibor qaratiladi" [9], deya e'tirof etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida mikromoliyalashtirishning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'sirini aniqlash uchun ilmiy va amaliy usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar to'plashda statistik ma'lumotlar, so'rovnomalar va ekspertlar bilan intervyulardan foydalanildi. Tahlil qilishda iqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasi o'rganilib, taqqoslash va regressiya usullari qo'llandi. Olingan natijalar mikromoliyalashtirishning samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'nalishlarini aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublikamizda iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida kichik biznesni yanada rivojlantirishni rag'batlantirish bilan bir qatorda xususiy mulk subyektlarining uning tarkibidagi ulushini muttasil oshirib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilning 1-yanvar holatiga faoliyat yuritayotgan kichik korxonalar va mikrofirmalar soni 523,6 mingni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 60,8 mingtaga ko'paygan yoki 13,1 % ga oshgan. Kichik tadbirkorlik subyektlarining soni har 1000 aholiga 17,9 birlikni tashkil qildi [10].

«Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo'llari» mavzusidagi dissertatsiya ishi natijalari asosida ishlab chiqilgan quyidagi ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar «Mikrokreditbank» aksiyadorlik tijorat banki tomonidan qabul qilindi va amaliyotga joriy etildi:

Tadbirkorlik subyektlariga qisqa muddatli, yuqori daromadli kredit mahsulotlari va revolver kreditlar ajratilishini samarali yo'lga qo'yish, mikromoliyaviy xizmat turlarini (mikrolizing – 750 million so'mdan oshmaydigan miqdorda, mikrokredit – 300 million so'mdan oshmaydigan miqdorda, mikroqarz – 100 million so'mdan oshmaydigan miqdorda) ko'paytirish va rivojlantirish haqidagi taklifi «Mikrokreditbank» aksiyadorlik tijorat banki Boshqaruvi raisining 2024-yil uchun eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlariga erishish bo'yicha belgilangan Ish rejasining ishlab chiqilishida foydalanilgan. Natijada, 2024-yilga mo'ljallangan bank strategiyasi va biznes-reja ko'rsatkichlarini bajarish hisobiga:

- 1-chorakda soliqqacha bo'lgan foyda 42,9 mlrd. so'mga va aktivlar rentabelligi 0,47 foizga;
- 2-chorakda soliqqacha bo'lgan foyda 81,7 mlrd. so'mga va aktivlar rentabelligi 0,60 foizga;
- 3-chorakda soliqqacha bo'lgan foyda 120,6 mlrd. so'mga va aktivlar rentabelligi 0,72 foizga;
- 4-chorakda soliqqacha bo'lgan foyda 164,3 mlrd. so'mga va aktivlar rentabelligi 0,83 foizga yetkazilishi belgilangan.

Tijorat banklari tomonidan «Biznesga birinchi qadam», «Oson-2», «Ekspress» va «Mahalla-Biznes» turdagi mikroqarzlarni taqdim etish orqali tadbirkorlik subyektlari faoliyatini izchil rivojlantirish, ularning mikroqarzlardan foydalanish imkoniyatlarini yanada yaxshilashga qaratilgan taklifi «Mikrokreditbank» tomonidan amaliyotga joriy qilingan. Ushbu taklifning amaliyotga joriy etilishi natijasida 2024-yilning 10-sentyabr holatiga 6513 nafar fuqaroga 84,6 mlrd. so'm miqdorida kredit ajratilgan.

Rasmiy daromadga ega bo'lmagan shaxslar uchun o'zini o'zi band qilish va oilaviy biznesning yangi yo'nalishlarini topishga ko'maklashish, er maydonlarida ijara asosida faoliyat yuritayotgan dehqon xo'jaliklari uchun barcha turdagi mikromoliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini yaratish, shu jumladan kichik uskunalar va qishloq xo'jaligi texnikalarini sotib olish uchun 300 mln. so'mgacha miqdorda mikrokreditlar ajratish haqidagi taklifi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-noyabrdagi PQ-364-son qarori ishlab chiqilishida foydalanilgan. Ushbu taklifning amaliyotga joriy etilishi natijasida «Mikrokreditbank» tomonidan jalb qilingan resurslar hamda barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan 2024-yilning o'tgan 9 oyida 133578 nafar aholi va tadbirkorlik subyektlariga 5 trln. so'm miqdorida kreditlar ajratilgan va qariyb 206 ming nafar aholi bandligi ta'minlangan.

Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlariga ajratiladigan mikrokreditlar miqdorining 50 foizigacha kafillik taqdim etish va kompensatsiya yordamlari ko'rsatish orqali mikromoliyalash bozori hajmini va mikromoliyaviy xizmatlar qamrovini oshirish, rasmiy daromadga ega bo'lmagan shaxslarni o'zini o'zi band qilish va biznesni rivojlantirishga ko'maklashish haqidagi taklifi «Mikrokreditbank» tomonidan amaliyotga joriy etilgan. Ushbu taklifning amaliyotga joriy etilishi natijasida 2024-yilda:

- kafillik yordami 55 mlrd. so'm;
- kompensatsiya yordami 17 mlrd. so'mni tashkil qilgan.

Tijorat banklarining o'z mablag'lari hisobidan savdo va xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyekti hisoblangan yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarga aylanma mablag'larni shakllantirish va to'ldirish uchun naqd pul shaklida 300 million so'mgacha bo'lgan miqdorda mikrokreditlar ajratish, mikro va makro biznes hamda o'rta va korporativ biznes vakillari uchun ajratilayotgan kreditlar ulushini oshirishning maqsadga muvofiq ekanligi haqidagi taklifi «Mikrokreditbank» aksiyadorlik tijorat bankini 2025-yilgacha rivojlantirish strategiyasi bo'yicha ishlab chiqilgan «Yo'l xaritasi» ishlab chiqilishida foydalanilgan. Natijada, «Mikrokreditbank» aksiyadorlik tijorat bankining 2024-yilning 9 oyida aktivlari 21 foizga oshishiga xizmat qilgan hamda 2025-yilga kelib, tadbirkorlik subyektlariga ajratilayotgan mikrokreditlar hajmini ikki karra oshirish belgilangan.

Respublikamizda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini moliyalashtirishning hozirgi bosqichida mavjud bo'lgan quyidagi muammolarni sanab o'tish mumkin:

- kichik tadbirkorlik subyektlarini kreditlash mexanizmlarining samarasi yetarli emas;
- kichik tadbirkorlik subyektlarining tavakkalchiliklarini sug'urta qilishning yetarlicha rivojlanmagan mexanizmlari;

- o'z-o'zini moliyalashtirish mexanizmlarining sust rivojlanishi (buni kredit uyushmalarining ishlamayotganligi, jamoaviy investitsiya fondlari va boshqa shunga o'xshash tashkilotlar rivojlanmaganligi bilan ham ko'rish mumkin);

- kichik biznes subyektlari uchun kredit resurslaridan foydalanish shartlarining noqulayligi; kreditlash jarayonida kredit xavfini kamaytirish mexanizmlarining cheklanganligi;

garovga qo'yilishi mumkin bo'lgan mol-mulk yetishmasligi sababli aksariyat kichik korxonalarda investitsiya, shu jumladan bank kredit resurslaridan foydalanish imkoniyati yo'qligi va boshqalar.

Bank tizimi tomonidan moliya bozorlarida, xususan, kredit xizmatlarini ko'rsatish bozorida xizmatlarning yetarli darajada rivojlanmaganligining asosiy sabablari sifatida mutaxassislar yuqori darajadagi xavfning mavjudligini, shuningdek, qarz oluvchilarning garovga qo'yish imkoniyati yo'qligini ta'kidlaydilar.

Mikromoliyalashtirish – bu hech qanday boshlang'ich kapital va kredit tarixsiz biznesni boshlashga imkon beradigan, shuningdek, kamida uchta vazifani hal qilishga hissa qo'shadigan klassik bank kreditining moslashuvchan shaklidir (1-rasm).

1-rasm. Mikromoliyalashtirish vazifalari.

Mikromoliyalashtirish aholini o'z biznesini ochishga undaydi. Bu nafaqat byudjetning ijtimoiy majburiyatlarini kamaytiradi, balki xususiy biznes va moliya bozori subyektlaridan soliq tushumlarini ham oshiradi [11]. Yana bir tizimli ta'sir – bu kichik biznes sohasidagi soya va sudxo'rlik kapitali darajasini pasaytirish, tadbirkorlik subyektlarida shaffoflikni oshirish va kredit tarixini shakllantirishga ko'maklashishdir. Bu esa biznes hajmi oshgani sayin fond bozorida moliyalashtirishni va banklardan uzoq muddatli kreditlarni jalb qilishni osonlashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi vaqtda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda hamda kichik biznes uchun tijorat muassasalaridan kredit olishda yetarli yoki yetarli bo'lmagan garov masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Kredit tashkilotlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda va kichik biznes subyektlarini moliyaviy resurslar bilan ta'minlamasligining asosiy sabablaridan biri – kichik biznes subyekti taqdim etilgan kreditni o'z vaqtida to'lay olmasligi bilan bog'liq.

Garovning yetishmasligi, shu bilan birga tijorat muassasalaridan kredit olishning imkoni yo'qligi aholining tadbirkorlik faolligini pasaytiradi, kichik ishlab chiqarish korxonalarining rivojlanishini rag'batlantirmaydi. Shuningdek, kichik biznesning kredit olishdagi muammolari ichki va tashqi muammolarga ajratiladi.

Kredit olishdagi tashqi muammolar:

- moliya institutlari tomonidan kichik biznesga beriladigan kreditlar bo'yicha yuqori foiz stavkalari;
- kreditni to'lash muddatining qisqaligi;
- kredit olish jarayonining murakkabligi, muddati va boshqalar.

Kredit olishni qiyinlashtiradigan ichki muammolar:

- tadbirkorlik subyektlari uchun taqdim etilgan kreditlarning cheklangan soni;
- tadbirkorlik subyektlarini kreditlash uchun raqobatbardosh bozorning yo'qligi;
- tadbirkorlik subyektlari faoliyatining kichik ko'lami, uning holatini baholashning murakkabligi;
- kredit olish uchun biznes-reja tayyorlash sifati;
- kredit tarixining yetishmasligi va boshqalar.

Moliya bozori rivojlangan mamlakatlar amaliyotida kichik biznesni rivojlantirishni moliyalashtirishning asosiy manbai kredit tashkilotlarining mablag'lari hisoblanadi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyalashtirishda katta ulush tijorat banklari mablag'laridan iborat.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik biznesni investitsiya fondlari bilan ta'minlash uchun samarali moliyaviy infratuzilmani shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha faol davlat siyosati zarur. Xorijiy tajribaga muvofiq, kichik biznesni samarali qo'llab-quvvatlash keng vakolatlar, moliyaviy resurslar, butun mamlakat bo'ylab filiallari bo'lgan ixtisoslashgan tashkilotlar yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Hozirgi vaqtda iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy qo'llab-quvvatlash usullaridan ko'ra kichik biznesni bilvosita qo'llab-quvvatlash usullari ko'proq qo'llaniladi. Tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning eng samarali shakllaridan biri – kichik biznes uchun bank kreditlarining jozibadorligini oshirishga imkon beradigan kafolatlardir.

Tadbirkorlik subyektlari uchun mikrokredit faoliyati mexanizmini takomillashtirish moliya institutlari, siyosatchilar va tadbirkorlarning o'zlarini jalb qiladigan kompleks yondashuvni talab qiladi. Mikrokredit ekotizimi ariza berish jarayonlarini soddalashtirish, moslashtirilgan kredit mahsulotlarini yaratish, salohiyatni oshirish tashabbuslarini taklif qilish, hamkorlikni rivojlantirish va mustahkam monitoring tizimlarini joriy etish orqali barqaror o'sish va iqtisodiy rivojlanishni keng miqyosda boshqaradigan intiluvchan tadbirkorlarga imkoniyat yaratishi mumkin. Birgalikdagi sa'y-harakatlar va umumiy qarashlar bilan biz yanada inklyuziv va farovon biznes manzarasiga yo'l ochishimiz mumkin.

Hozirgi vaqtda mikromoliyalashtirishning asosiy vazifalari – qashshoqlikni kamaytirish, jamiyatning eng kam himoyalangan a'zolari (ayollar, kambag'allar va boshqalar) uchun imkoniyatlar yaratish, bozor faoliyatida ishtirok etish, yangi ish o'rinlari va biznes yo'nalishlarini yaratish, mehnatga layoqatli fuqarolarni iqtisodiyotning ayrim tarmoqlariga jalb qilishni rag'batlantirish [16; 17]. Mikromoliyalashtirish, shuningdek, kichik korxonalar uchun tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish va taqsimlashni yanada rag'batlantirish, tadbirkorlarga foyda olish va kapital to'plashda tajriba orttirishda yordam berish uchun yuqori dinamik va samarali kreditlash tizimlarini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Кучкаров, Б. К. (2022). Роль микрофинансирования в обеспечении развития малого бизнеса. *Central Asian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences*, 3(10), 78–83.
2. Кудбиев, Н. Т. (2022). Совершенствование системы взаимоотношений предприятия с коммерческими банками. *Central Asian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences*, 3(10), 87–93.
3. Вертушина, О. Л. (2017). Кредитование физических и юридических лиц: учебник. Москва: Экономика и финансы, 119 с.
4. Кучкаров, Б., & Урмонов, Х. (2023). Kompaniyalarning moliyaviy to'lovga layoqatsizligi xavfini aniqlash. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 3(3).
5. Кудбиев, Н., & Тожиёв, А. (2023). Korxonalarning tijorat banklari bilan o'zaro munosabatlari tizimini takomillashtirish masalalari. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 3(2), 75–84.
6. Минакова, Т. В. (2008). Стратегия и развитие малых и средних предприятий промышленности в условиях социально ориентированной экономики. Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. к.э.н., МГУ, 22 с.
7. Гриб, Р. Б. (2008). Развитие сектора микрофинансирования в Российской Федерации. Автореферат дисс. на соиск. учен. степ. к.э.н., Волгоград, 7 с.
8. Кучкаров, Б., & Урмонов, Х. (2023). Kompaniyalarning moliyaviy to'lovga layoqatsizligi xavfini aniqlash. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 3(3).
9. Савинова, Г. А. (2022). Малый бизнес в Республике Узбекистан и учетные аспекты его деятельности. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(5), 23–27.
10. Tojiyev, J. R. (2024). Tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirish bilan bog'liq bo'lgan muammolar. *Collection of Materials of the International Scientific and Practical Conference*, 330–335.
11. Rustamovich, T. J. (2024). Social media marketing strategies for small businesses. *American Journal of Business Management*, 2(3), 62–65.
12. Rustamovich, T. J. (2024). Types and methods of innovative marketing in the organization of business activities. *American Journal of Business Management*, 2(3), 56–61.
13. Tojiyev, J. (2022). Art teacher training in technology. *Science and Innovation*, 1(8), 2286–2289.
14. Эрматов, А. (2023). O'zbekistonda moliyaviy boshqaruv tizimini rivojlantirish. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 3(2), 61–68.
15. Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyeovich, I. I. (2021). Organization of long-term asset accounting on the basis of international standards. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(11), 86–92.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

